

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742149>

MATYOQUB QO'SHJONOV TA'BIRIDA OYBEK TIMSOLI

Yuldasheva Quvonchoy

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda Matyoqub Qo'shjonov tadqiqotlarida Oybek ijodiyotining o'ziga xos qirralari xususida gap ketadi. Bundan tashqari, maqolada Matyoqub Qo'shjonov adibni nafaqat shoir va yozuvchi, balki yetuk shaxs sifatida tasvirlashiga ham alohida urg'u beriladi.

Tayanch so'z va iboralar: Ijodkor, she'r, shoir, she'riyat, joziba, ilm ahllari, ramziylik, taxallus.

ANNOTATION

This article discusses the unique aspects of Oybek's literary work as explored in the research of Matyoqub Qo'shjonov. In addition, special attention is given to how Matyoqub Qo'shjonov portrays the writer not only as a poet and author, but also as a mature and accomplished individual.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются уникальные грани творчества Айбека в исследованиях Матёкуба Кушжанова. Кроме того, особое внимание уделяется тому, как Матёкуб Кушжанов изображает писателя не только как поэта и прозаика, но и как зрелую, всесторонне развитую личность.

Oybek umrini o'zbek adabiyoti va ilm taraqqiyotiga bag'ishladi hamda bu borada bor salohiyatini ishga soldi. Albatta, bu yo'lda bir qancha to'siqlarga va tuzum

qarshiliklariga uchradi. Bu yo‘ldagi barcha mashaqqatni bo‘yniga oldi. Shuning uchun Oybek xalq tasavvurida buyuk siymo sifatida gavdalanib kelmoqda. U butun boshli asr qahramonidir. Hatto, shu yillari tug‘ilgan chaqaloqlarga Oybek ismi berilishi ham uning xalq orasida e‘zozlanishining belgisidir. Bugungi kungacha Oybek xususida qilingan izlanishlar anchagina salmoqli. Ayrim adabiyotshunoslar Oybek she‘riyatiga urg‘u bersa, ayrimlari uning nasrdagi faoliyatini tadqiq qiladi. Oybekshunoslar nafaqat uning ijodiy faoliyati, balki shaxsiyati borasida ham ko‘pgina faktlarni ilm ahliga taqdim qilib kelishmoqda.

Jumladan, akademik Matyoqub Qo‘shjonovning Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek hayoti va ijodi bo‘yicha tadqiqi xususidagi ancha yillik faoliyati qay darajada yuksak ekani barchamizga ma‘lum. Muhimi ilm ahli bu olimni oybekshunos sifatida yaqindan taniydi. Nomzodlik dissertatsiyasi ham aynan Oybek ijodiga bag‘ishlanganini bilamiz. Matyoqub Qo‘shjonov faqat o‘zbek adabiyoti namoyandalari ijodini o‘rganibgina qolmasdan, jahon adabiyotining yetuk yozuvchi va shoirlari ijodini ham tadqiq qilgan. Va bu faoliyati davomida Oybekning shoh asarlari olim ko‘z o‘ngida o‘lchov sifatida turgan. Buni olim o‘z xotiralarida ham eslaydi. Matyoqub Qo‘shjonov Oybek shaxsi va ijodiga baho berishda hamda asarlarini yangicha talqinda tahlil etishda boshqacha yo‘ldan bordi, ya‘ni o‘zini tamoman erkin his qildi, oldingi kitoblarda yozilmagan, atayin chetlab o‘tilgan ba‘zi masalalarni ochiqdadi. Olim izlanishlari davomida har bitta maqolani qiyos yo‘lida yozishga harakat qildi va buni uddaladi. Misol uchun, “Qutlug‘ qon” va “Navoiy” romanlari yaratilish davri bir-biriga juda yaqin bo‘lishiga qaramay, bu ikki asar bir-biridan keskin farqlanuvchi davrlarni qamrab oladi. Hatto, ularning yo‘nalishlari ham turlicha.

Matyoqub Qo‘shjonov Oybek ijodini o‘rganish uchun ellik yil umrini bag‘ishlagan olimdir. U shu davr mobaynida adibning buyuk siymo sifatidagi butun ibratli fazilatlarini bilan tanishadi. Oybekning yuqori saviyadagi asarlarini tahlil qiladi va estetik jihatdan o‘z qarashlarini boyitadi. Olim ilmiy izlanishlarini Oybek tomon siljishining bir qator sabablari bo‘lib, birinchidan, milliy o‘zlik tuyg‘usidir. Ikkinchidan, o‘sha paytlarda o‘zga xalq ijodkorlari bilan bellasha oladigan Oybekdek

zabardast shoirning borligi Matyoqub Qo'shjonovni yanada ilg'or g'oyalar bilan bu ishni oxiriga yetkazishga undadi.

Adabiyotshunos o'zini Oybekni o'rganuvchi shaxs sifatida ko'rar ekan, bunday baxt barchaga ham nasib etavermasligini ich-ichidan his qilgan holda bu ishga sabot bilan kirishadi. Olimning "Ko'ngilda qolib ketgan gaplar" nomli maqolalar to'plamida ham Oybek xususida iliq fikrlar bildiradi. Ayniqsa, "Shaxsiyati-ibrat, ijodi-saboq" maqolasida Oybek siymosining to'laqonli portretini shunday tasvirlaydi: "Oybek fe'li keng, xatti-harakatlari vazmin, faqat betoblighi uchun emas, balki, tabiatan u kamgap odam edi. Bunday deyishga mening asosim bor. Chunki, men uni betob bo'lib tildan qolishi yillaridan bilar edim. Uning fikrni dona-dona so'zlar bilan aniq ifodalashlarini o'sha paytlardayoq sezganman va anglab olganman...Keyingi uchratganlarimda unga xos bu xislatlar yanayam oydinlashib bordi. Men Oybekka o'zimni shu qadar yaqin tutdimki, u betob bo'lib gaplarni to'la ifoda qilolmagan paytlarda ham men uning nazarida, harakatlaridan nima demoqchiligini payqab olardim. Oybekning shaxs sifatidagi ko'pgina fazilatlari menga ibrat bo'ldi. Oybek o'z mulohazalarini hech o'ylab o'tirmasdan o'rta tashlaydigan odam emasdi. Bu borada u o'ta vazmin edi. Hatto, xalqimizning "Yetti o'lchab, bir kes" degan fikri aynan Oybek uchun aytilgandek tuyulardi menga. Oybek ko'chalarda yurganida ham qo'li doim ko'ksida bo'lardi. Uning uyiga ilm ilm ahillari yetuk adabiyotshunoslar tez-tez tashrif buyurib turar edi. Ular bilan muloqotda Oybek o'ta madaniyat va lutf bilan muomala qilgan. Hayotda biror yo'qchilik yoki kamchilik tufayli jahli chiqib fig'oni falakka ko'tarilgan paytlarini hech ko'rmaganman. Uyga kelgan mehmon kattami-kichikmi birdek izzat bilan ko'chaga chiqarib qo'li ko'ksida kuzatib qolardi. Bu holat meni doim hayratga solgan. Mana shu ezgu fazilatlari ila menga doim ibrat bo'lib kelgan".¹

Haqiqatan, Oybek betakror ijodkorlardan bo'lib, u o'z umrining bir lahzasini ham behudaga sarflamagan. Bolalikdan ilm bilan mashg'ul bo'lib, savod chiqarishga lozim bo'lgan kitoblarni topib o'qib borgan. Endi o'smirlik yoshiga yetar ekan, o'zini

¹M.Qo'shjonov."Ko'ngilda qolib ketgan gaplar" maqolalar to'plami.Toshkent. Ma'naviyat.2006

she'riyat maydonida sinab ko'rishga kirishadi. Shu paytlardan unda adabiyotga, go'zallikka oshuftalik jo'sh ura boshlagan. Oybek, hatto, o'ziga taxallus tanlash jarayonida go'zallik shaydosi ekanini namoyish qiladi. "Oybek" taxallusi naqadar jozibador jaranglaydi. Shu o'rinda, Adib bolaligiga aloqador bo'lgan bitta rivoyat esimizga tushadi. Rivoyatda, taxminan, 4-5 yoshli Musoning onasi bilan birga tom tepasiga chiqishi va tomga nur sochib, charaqlab turgan oyga mahliyo bo'lib: "Oyi,oyi! Menga shu oyni olib bering!" deyishi bo'lg'usi adibning ona tabiat mo'jizalariga, go'zalliklariga asir ekanidan darak beradi.

Adabiyotshunos Matyoqub Qo'shjonov Oybek faoliyatini tadqiq qilar ekan, Oybek va Oy o'rtasida o'ziga xos ramziylik borligini ilgari suradi. Oybek XX asr boshida go'yo oy misoli tug'ildi. Yil sayin voyaga yetdi. Hayotining o'spirinlik pallasidan adabiyot olamiga kirib kelib, o'zbek xalqiga nur taratdi. Ammo, o'sha yillari u siyosiy tuzum qarshiliklariga ham uchradi. Ma'lum vaqt oralig'ida ro'y berib turuvchi tabiat hodisalari barchamizga ma'lum. Shuningdek, oy tutilishiga diqqat qaratsak: ba'zan oyning yarmi yoki butunligicha qorong'ilashadi. Xalq orasida bu hodisa "oy tutilishi" nomi bilan mashhur. Taxallusini oyga bog'lab tanlagan adib hayotidagi ba'zi ko'ngilsizliklarni "oy tutilishi" ga qiyoslashimiz mumkin. Demak, go'zal niyat bilan tanlangan taxallus bugungi kunda bizga tabiiy hodisani eslatgandek tuyuladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Qo'shjonov. Ko'ngilda qolib ketgan gaplar" maqolalar to'plami.Toshkent. Ma'naviyat.2006
2. Millatni uyg'otgan adib (Oybek tavalludining 100 yilligiga). Toshkent. Universitet.2005-yil.B.53.